

Maria BRAGHIȘ

dr., Școala primară-grădiniță nr. 226,
mun. Chișinău

Diferențierea și individualizarea instruirii: un imperativ al învățământului modern

Rezumat: Articolul propune atenției cititorilor problema tratării diferențiate și individualizate a instruirii ca imperativ al învățământului modern. Autoarea insistă pe valorificarea mijloacelor, a formelor și a metodelor pe care le poate utiliza învățătorul la clasă pentru a organiza și desfășura procesul

educațional diferențiat și individualizat.

Cuvinte-cheie: cadru didactic, elev, instruire diferențiată, individualizare, învățământ modern, particularități individuale.

Abstracts: The article brings to the readers' attention the problem of differentiated and individualized treatment of education as an imperative of modern education. The author insists on capitalizing on the means, forms, and methods that the teacher can use in the classroom in order to organize and carry out high-quality education through differentiation and individualization.

Keywords: teacher, student, differentiated teaching, individualization, modern education, individual features.

Învățământul modern caută să adopte structuri, conținuturi și forme de organizare care să faciliteze o evoluție intelectuală mai rapidă a elevului, să-l pună în situația de a se dezvolta și de a-și valorifica pe deplin potențialul.

Unul ale societății de astăzi este educația diferențiată și personalizată/individualizată a copiilor, ca un răspuns al școlii la problematica complexă a societății de astăzi. Dacă mult timp copilul a trebuit să se adapteze la cerințele școlii, astăzi este din ce în ce mai evident că școala este cea care trebuie să se adapteze nevoilor copilului. Educația centrată pe copil – iată unul dintre răspunsurile la întrebarea „Ce facem pentru copilul nostru?”. Pentru a centra conținuturile învățării pe copil, trebuie, în primul rând, să-i cunoaștem particularitățile psihofiziologice, ceea ce înseamnă cunoașterea temperamentului, a nivelului de priceperi și deprinderi, a intereselor, a potențialului intelectual, a trăsăturilor de personalitate etc. Foarte importantă este și cunoașterea ”eredității” socioculturale cu care copilul vine din familie.

Respectarea diferențelor individuale trebuie să ducă la tratarea diferențiată a copiilor, la crearea unor situații de învățare care să permită progresul acestora, pe diferite căi, prin realizarea unor obiective comune. Practic, trebuie create situații de învățare care să determine o participare activă a copilului în procesul de învățare prin interacțiuni directe.

În sprijinul abordării diferențiate a copiilor vin o serie de documente legislative la nivel mondial și

local, precum Convenția Internațională privind Drepturile Copilului, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Codul educației al Republicii Moldova și altele. Toate, luate împreună, exprimă dreptul copilului de a fi tratat în așa fel încât să i se asigure o dezvoltare armonioasă, în funcție de personalitatea sa.

Printre modalitățile de adaptare a învățământului la particularitățile individuale ale elevilor se înscrie și activitatea diferențiată. Prin diferențierea activității se înțelege cunoașterea și folosirea particularităților individuale ale copilului cu scopul de a-l ajuta să se dezvolte la nivelul permis de posibilitățile proprii.

Instruirea diferențiată prezintă un principiu general care vizează atât activitatea de învățământ ca macrosistem, cât și componentele sale ca microsistem. Ea constituie un imperativ al învățământului actual [10]. Învățarea diferențiată are ca scop eliminarea unor lacune din cunoștințele și deprinderile căpătate de copii, atingerea performanțelor minimale acceptate, iar rolul cel mai important în acest tip de învățare îl are îmbogățirea și aprofundarea cunoștințelor copiilor capabili de performanțe superioare.

Este necesar ca învățătorul să cunoască toate particularitățile individuale ale fiecărui elev și să le respecte, în consens cu cerințele unui învățământ modern și democratic. Fiecare copil este o personalitate irepetabilă, care pretinde un tratament individualizat. Educația nu are menirea de a uniformiza oamenii, de a-i ralia la o paradigmă unică. Procesele psihice individuale, precum percepția, gândirea, limbajul,

inteligența, atenția, memoria, emotivitatea etc., capătă contururi diverse de la individ la individ. Învățătorul are obligația de a ține cont de ele și de a exploata în mod diferențiat aceste calități, prin tratarea lor diferențiată.

Eficacitatea instruirii și reușita tuturor elevilor la învățatură depinde, în mare măsură, de individualizarea, diferențierea și motivarea elevilor pentru studiu, în clasă și în afara orelor de curs.

Pentru a realiza diferențierea învățării în cadrul lecției, de la învățător se cere o îmbinare adecvată a tratării diferențiate a elevilor concomitent cu activitățile frontale desfășurate cu întregul colectiv. Realizarea acestui deziderat solicită multă iscusință și tact pedagogic. Pe parcursul orei, învățătorul trebuie să intensifice lucrul cu elevii care întâmpină dificultăți la învățatură. Pentru acești elevi, el va formula sarcini de învățare la nivelul performanțelor lor.

În cadrul lecției, diferențierea învățării se realizează la etapele de *fixare*, *aprofundare* și *aplicare* a cunoștințelor. Elevilor cu posibilități limitate de învățare li se propun sarcini de nivel reproductiv și de recunoaștere, cum ar fi: exerciții simple de calcul mintal; probleme ce corespund capacităților acestora; lectura textelor; transcriere/copiere; sarcini de dezvoltare a spiritului de observație.

Se pot propune sarcini ce angajează integral capacitățile elevului:

- exerciții mai complexe, rezolvarea unor probleme care solicită mai intens cunoștințele acumulate, exemple noi, modalități noi de rezolvare;
- pentru dezvoltarea capacității elevilor de a crea, de a produce valori, vor fi propuse sarcini cu caracter creativ;
- sarcini ce solicită descoperirea de noi aspecte, relații, creativitatea, redactarea de compuneri, alcătuirea de poezii, compunerea și rezolvarea de probleme etc.

Lecția trebuie să poarte un caracter problematic, de cercetare și, desigur, să includă mai multe teme pe care elevii să le cerceteze individual.

Fiecare copil este unic în felul lui. Prin urmare, tratarea diferențiată trebuie să capete un sens nobil, generos. Aceasta depinde de calitatea managementului educațional și de abilitatea învățătorului de a contribui la dezvoltarea personalității fiecărui elev.

Diferențierea învățării se realizează în special prin activități de grup și prin cele individualizate. În cadrul lecției, elevii trebuie antrenați în diverse forme de activitate: frontală, individuală, în perechi, în grupuri, în cooperare. De aceea, o sarcină primordială a învățătorului este să cunoască particularitățile individuale ale elevilor din clasă, capacitățile fiecăruia.

Fiecare elev are individualitatea sa, care este ca-

racterizată de diverși factori: specificul psihologic; factorii cognitivi (gândire, limbaj, memorie) și non-cognitivi (atitudini, aspirații, interese); temperament; personalitate; nivel diferit de dezvoltare intelectuală și de cunoștințe; mediul familial etc. Punctul de plecare al oricărei acțiuni de tratare diferențiată a elevilor din învățământul primar trebuie să pornească de la depistarea *trăsăturilor comune*, dar și a *deosebirilor* dintre elevi.

Scopul principal al predării diferențiate vizează următoarele aspecte: inspiră dragostea pentru învățatură; ajută elevii să învețe mai eficient și cu o înțelegere mai profundă; sporește conștiința de sine; îl pune pe elev în situația de a se autoinstrui, a se dezvolta și a-și valorifica pe deplin capacitățile intelectuale.

Un alt scop al învățării diferențiate este eliminarea unor lacune din cunoștințele și deprinderile dobândite de către elevi, însă rolul cel mai important în acest tip de învățare îl are îmbogățirea și aprofundarea cunoștințelor copiilor.

Cercetătorul român I. T. Radu afirmă că diferențierea în activitatea educațională include două perspective:

1. *perspectiva negativă*, care promovează inegalitățile și tratamentul inechitabil;
2. *perspectiva pozitivă*, care recunoaște individualitatea, necesitățile și interesele individuale ale educabililor.

Tratarea diferențiată se poate realiza prin:

- curriculum diferențiat (trunchi comun, extindere, aprofundare);
- organizarea unei clase eterogene în grupe de elevi pe niveluri (minim, mediu, maxim), în funcție de progres, pe discipline de studiu, pe centre de învățare [5];
- organizarea și desfășurarea activității pe grupe, în funcție de tempoul de învățare;
- diferențierea temelor pentru acasă etc.

O modalitate eficientă și acceptată de elevi este tema pentru acasă cu sarcini de lucru diferențiate, cum ar fi:

- tema pentru acasă obligatorie pentru toți, care cuprinde sarcini de lucru de nivel minim și mediu;
- tema pentru „elevii harnici” – nu este obligatorie, dar poate fi efectuată de către elevii care doresc să lucreze suplimentar; aceasta include sarcini de lucru de nivel mediu și superior;
- tema pentru „elevii isteți” – nu este obligatorie; include sarcini de lucru de nivel superior ori diferențiere pe baza teoriei inteligențelor multiple.

„Omul este un mic univers”, spunea Heraclit. De aceea, trebuie să cunoaștem bine copilul și să contribuim la dezvoltarea lui firească. Orice activitate de

diferențiere a învățării trebuie să pornească întotdeauna de la diagnosticarea elevilor, care este constituită din „câteva etape: diagnosticarea elevilor, verificarea eterogenității proceselor de învățare, care subliniază importanța motivației și a vârstei elevilor, a ritmurilor lor de muncă, a stilurilor cognitive exersate, a modalităților de comunicare și de expresie adoptate” [7, p. 65]. Analiza elevilor reprezintă punctul de „plecare al pedagogiei diferențiate”. Realizarea învățământului diferențiat, individualizat angajează astfel cunoașterea și valorificarea pedagogică a următoarelor tipuri de eterogenitate:

- Plasarea elevilor în grupe pe baza diagnosticului. Profesorul universitar dr. Sorin Cristea menționează în *Dicționarul de pedagogie* că învățământul pe grupe reprezintă cea mai nouă formă de organizare a corelației subiect-obiect ulterioară instruirii pe clase și lecții și este format din grupe a câte 3-8 elevi [2, p. 102].
- Determinarea mijloacelor de diferențiere și elaborarea sarcinilor/activităților de învățare diferențiată.
- Diagnosticul rezultatelor obținute de către elevi în cadrul învățării [7, pp. 70-96].
- Instruirea diferențiată vizează adaptarea activității de învățare la posibilitățile diferite ale elevilor, la capacitatea de înțelegere și la ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte [8, p. 13]. Resursele instruirii diferențiate implică realizarea unei acțiuni de individualizare a învățării, deosebită de „învățarea individuală, în care fiecare elev învață izolat de ceilalți”.
- Diferențierea și individualizarea instruirii rămâne o probă a viabilității proiectării pedagogice de tip curricular, pe circuitul *obiective* pedagogice deschise – *conținuturi* pedagogice deschise – *strategii* de predare-învățare-evaluare deschise, perfectibile în sensul unei *creativități* pedagogice superioare, precizează Sorin Cristea [2, p. 103].

Individualizarea instruirii vizează o calitate fundamentală a procesului de învățământ, determinată printr-o strategie pedagogică orientată special în direcția cunoașterii și a valorificării depline a potențialului psihopedagogic și social al obiectului educației. Acțiunea de individualizare a instruirii presupune adaptarea continuă a practicii de predare-învățare-evaluare la trăsăturile generale, particulare și individuale ale personalității elevului, cunoscute și studiate în prealabil, adaptare realizabilă la trei niveluri de referință:

- individualizarea obiectivelor pedagogice concrete/operationale;
- individualizarea mijloacelor instrumentale de

intervenție educațională;

- individualizarea metodelor de predare-învățare-evaluare [2, p. 180].

Pornind de la Declarația de la Salamanca (1994, UNESCO), „...fiecare copil are dreptul fundamental la educație și fiecărui copil trebuie să i se ofere șansa de a ajunge la un anumit nivel și a se putea menține la un nivel acceptabil de învățare. Sistemele educaționale ar trebui proiectate și programele educaționale implementate în așa fel încât să se țină cont de diversitatea elevilor”, individualizarea procesului educațional devine un factor important în asigurarea unuiu dintre indicatorii educației de calitate [9].

În contextul documentelor de politici naționale și internaționale, *individualizarea* procesului educațional devine o preocupare majoră a fiecărui cadru didactic [9, p. 7]. Calea spre cunoaștere este particulară fiecărui elev, de aceea cadrul didactic va alege cele mai adecvate strategii pentru ca elevul să-și formeze propriul traseu al învățării.

Individualizarea învățării impune respectarea diferențelor umane și valorificarea lor, adaptarea activităților de învățare, a formelor de organizare și a strategiilor didactice la disciplina școlară [9, p. 15]. De aceea, cadrul didactic, în abordarea individualizării instruirii, urmează să dea răspunsuri explicite la întrebările:

- Ce este individualizarea?
- De ce e nevoie să aplicăm individualizarea în procesul educațional?
- Cum, prin ce mijloace, se pune în practică individualizarea?
- Pentru ce e necesară individualizarea?
- De ce ținem cont în procesul de individualizare a instruirii elevilor? [9, pp. 12-13].

Astfel, învățământul trebuie structurat în funcție de necesitățile elevului, și nu viceversa. În acest sens, este absolut necesar a ține cont de următoarele momente:

- Dacă până acum copilul era cel care trebuia să se adapteze la cerințele școlii, atunci astăzi școala trebuie să fie cea care să se adapteze la cerințele și necesitățile elevului!
- Dacă copiii nu învață în felul cum predăm noi, cadrele didactice, atunci noi trebuie să predăm în felul cum aceștia învață! [9, p. 27].

Unul dintre principiile individualizării și diferențierii învățării ar fi asigurarea unității dintre particular și general în educație, dintre obiect și subiect al educației, dintre activitățile de grup și cele cu caracter individual.

Învățătorul trebuie să cunoască toate aceste particularități și să aplice strategii didactice potrivite, pentru a spori succesul la învățatură al fiecărui elev.

Tratarea diferențiată trebuie susținută de învățător prin:

- *sarcini diferențiate* – activități ce încep cu sarcini scurte, ușoare, de sine stătătoare, ce devin treptat mai lungi și mai flexibile. În felul acesta, la lecție vor participa toate categoriile de elevi;
- *tehnica întrebărilor și răspunsurilor* – se adresează întrebări generale, la care răspund elevii rapizi, pregătiți. Adresăm întrebări unor anumiți elevi, care nu răspund, astfel putem provoca mai mulți elevi în cea mai mare parte a timpului lecției. O altă tehnică este scrierea răspunsului de către fiecare elev și citirea câtorva din ele. Astfel, vom stimula mai mulți elevi diferiți, care vor putea reflecta asupra răspunsului;
- *munca în echipă* – poate depăși lipsa de încredere. Grupul poate fi bun atât pentru elevii care au nevoie de sprijin și nu se pot exprima, cât și pentru elevii capabili de performanță, care preiau inițiativa și se disting;
- *Sarcini suplimentare* – se propune o sarcină complexă, care îl va provoca pe cel mai capabil elev. Unele dintre cele mai bune sarcini suplimentare sunt cele ce presupun o rezolvare flexibilă.

Pentru organizarea activității diferențiate, învățătorul vine cu diverse sarcini:

- *cerințe comune pentru toți elevii;*
- *cerințe diferențiate* – sarcini identice, timp diferit; sarcini diferite, același timp; sarcini diferite, timp diferit; sarcini diferite, după posibilitatea fiecăruia; fișe identice cu sarcini care progresează în dificultate;
- *activități individuale cu teme diferite.*

Organizând activități diferențiate, învățătorul contribuie la:

- implicarea tuturor elevilor în activitățile propuse la clasă;
- rezolvarea sarcinilor propuse;
- susținerea elevilor care au nevoie de ajutor suplimentar.

Tehnicile de diferențiere a instruirii sunt aplicate de către învățători pentru a spori succesele elevilor.

O tehnică de muncă independentă eficientă o constituie *lucrul cu fișele*. Fișele de lucru individualizate, promovate de Robert Dottrens în cartea sa *A educa și a instrui* (1978), constituie soluții adecvate pentru rezolvarea unor probleme majore în procesul de instruire:

- *Cum să facem ca elevii buni să nu-și piardă vremea așteptându-i pe ceilalți?*
- *Cum să acționăm pentru a-i încuraja pe cei mai înceți și pe cei mai slabi să nu renunțe la orice efort, văzând cât trebuie să se străduiască să-și ajungă pe colegii lor?* [3].

Lucrul cu fișele motivează elevii pentru învățare și este o modalitate eficientă de modernizare a lecției tradiționale. Un exemplu de individualizare și diferențiere a instruirii este utilizarea fișelor cu divers grad de complexitate.

După funcțiile îndeplinite, se pot propune următoarele categorii de fișe de învățare:

- de recuperare (pentru elevii ramași în urmă la învățătură);
- de dezvoltare (pentru elevii buni și foarte buni);
- de exerciții (pentru formarea priceperilor și deprinderilor);
- de autoinstruire (pentru însușirea tehnicilor de învățare individuală și independentă);
- fișe de evaluare (pentru constatarea nivelului de pregătire și asigurarea feedbackului) [6].

Utilizarea fișelor este un procedeu care poate fi aplicat pentru a integra activitatea individuală a școlărilor în cea frontală sau în echipă, astfel realizându-se diferențierea instruirii. Aplicarea fișelor de învățare se adaptează foarte bine în activitățile de consolidare, de recapitulare, de sistematizare a cunoștințelor elevilor. Proiectarea și desfășurarea unor activități în cadrul cărora s-a realizat învățarea cu ajutorul fișelor contribuie la obținerea unor rezultate mai bune în pregătirea elevilor, la ridicarea nivelului general al performanțelor școlare, la egalizarea sau apropierea șanselor de reușită [6].

Prin instruirea diferențiată, învățătorul își atinge principalul scop al carierei: *reușita la învățătură a tuturor elevilor săi*.

Tratarea diferențiată este o premisă a prevenirii eșecului școlar. Eficacitatea instruirii depinde de rigoarea și corectitudinea diferențierii și motivării pentru instruire și se adresează tuturor elevilor. Modul de învățământ diferențiat pregătește elevii pentru educația pe parcursul întregii vieți.

Metodele active de predare mediază învățarea diferențiată. Aceasta constituie unul dintre cele mai eficiente mijloace de sporire a randamentului școlar.

Problema diferențierii învățământului creează un teren larg pentru exercitarea creativității învățătorului. Important este ca el să realizeze cerințele curriculare printr-o gamă cât mai bogată de modalități de diferențiere metodică a predării-învățării. Maria Montessori scria: „Învățătorul cu adevărat înzestrat este acela care își aduce clasa la stadiul în care să poată spune: *Fie că sunt de față ori nu, clasa își continuă activitatea. Grupul și-a câștigat independența*”.

Un aspect eficient al individualizării procesului educațional este *interogarea multiprocesuală* – o modalitate eficientă de implicare și afirmare a elevilor cu niveluri diferite de pregătire, învățătorul utilizând întrebările pentru lucrul asupra conținutului/informa-

ției. Acestea le oferă elevilor posibilitatea să cerceteze, să interpreteze, să sintetizeze, să analizeze, să reconstruiască, să traducă și să evalueze. Interogarea multiprocesuală implică diverse tipuri de întrebări: literale, de traducere, interpretative, aplicative, analitice, de sinteză, evaluative, care antrenează diverse moduri de a gândi, dar și, totodată, niveluri diferite de gândire. Utilizând această strategie de prelucrare a unui text, a unei informații, de verificare a temei pentru acasă, învățătorul se va asigura că unele întrebări sunt accesibile și pentru elevii cu un nivel scăzut de pregătire, dar există și întrebări pentru cei cu un nivel de pregătire înalt. Astfel, interogarea multiprocesuală este o strategie eficientă, care poate fi valorificată practic la toate disciplinele.

Tehnologia informației și comunicației (TIC) vine să susțină eforturile cadrelor didactice, imprimând calitate, atractivitate și culoare valorică procesului educațional. Din perspectiva TIC, unele activități didactice pot fi proiectate și organizate în diverse forme: *text pe un site Internet, obiect multimedia (fișiere digitale audio și video), imagini animate, jocuri didactice pentru dezvoltarea competențelor de lectură, scriere și calcul, jocuri distractive pentru dezvoltarea unor procese psihice și a unor abilități concrete* etc. Acestea pot fi create într-o multitudine de moduri, folosind o varietate de instrumente ale TIC: respectiv, cadrul didactic organizează și desfășoară diferențierea și individualizarea procesului educațional, problema de actualitate în învățământul modern.

O lecție modernă se poate construi prin concursul diferențiat al elevilor, aceasta realizându-se prin natura solicitărilor pe care le adresăm. Pentru elevii cu un nivel scăzut la învățatură, eventual cu un ritm mai lent de activitate intelectuală, cu posibilități limitate, ne orientăm spre sarcini de nivel reproductiv și de recunoaștere, pentru a-i ajuta să realizeze obiectivele programei la nivel de limită (realizați corespondența, subliniați cuvintele care..., dați exemple de... etc.).

O altă categorie de sarcini angajează intelectul mai plenar, fiind vorba de exerciții mai complexe, care solicită transfer de cunoștințe, rezolvări variate (ordonați silabele în cuvinte, ordonați cuvintele în propoziții etc.).

O a treia categorie de sarcini se înscrie în planul creativității. Li se cere elevilor să interpreteze, să

descopere noi aspecte/relații sau să inventeze. Lecției trebuie să i se acorde tot mai mult un caracter problematic, de cercetare. Instruirea programată de calculator presupune diferențierea lucrului prin individualizare. Elevul are, astfel, posibilitatea de a lucra în ritmul lui, de a repeta secvențe, de a apela la punctele de sprijin oferite de jocul online.

În concluzie: Prin diferențiere și individualizare, învățătorul reușește:

- să-i asigure elevului o educație diferențiată și personalizată;
- să organizeze situații de învățare care să determine o participare activă, să ducă la o învățare pe cont propriu;
- să implice copiii în acte de instruire diferențiată prin diverse stiluri de învățare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014.
2. Cristea S. Dicționar de pedagogie. Chișinău – București: Litera Internațional, 2000.
3. Dottrens R. A educa și a instrui. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1978.
4. Gardner H. Perspective ale minții. Teoria inteligențelor multiple. București: Curtea Veche, 2022.
5. Gherguț A. Sinteze de psihopedagogie specială. Iași: Polirom, 2005.
6. Nour A. Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii. Teză de doctor în științe pedagogice. Chișinău, 2019. Pe: http://www.cnaa.md/files/theses/2019/54976/alexandra_nour_thesis.pdf
7. Przesmycki H. Pédagogie différenciée. Paris: Hachette, 1991.
8. Radu I. T. Învățământul diferențiat. Concepții și strategii. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1978.
9. Rusnac V., Curilov S. (coord.) Individualizarea procesului educațional prin adaptări curriculare. Ghid metodologic. Chișinău: S.n., 2017.
10. Vrășmaș E., Vrășmaș T. Pedagogia diversității. În: Revista de educație preșcolară, nr. 2, 1998.